

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING DOLZARBLIGI

Turdiyev Madiyor Najmiddinzoda

TerDu Tabiiy fanlar fakulteti geografiya ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Nominov Abdusalim Valijon o'g'li

TerDu Tabiiy fanlar fakulteti geografiya ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

To'raqulova Madina Anvar qizi

TerDu Tabiiy fanlar fakulteti geografiya ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Nurqobilov Jasur Maxammad o'g'li

TerDu Tabiiy fanlar fakulteti geografiya ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311535>

Annotatsiya. Maqolada Oziq-ovqat xavfsizligini dolzarbligi va bugungi kunda global miqyosda eng asosiy masala ekanligi hamda undan samarali foydalanish yo'llari va chora-tadbirlari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Oziq-ovqat, xavfsizlik, global, mahsulot, BMT, mamlakat.

СТОИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье описывается актуальность безопасности пищевых продуктов и то, что на сегодняшний день она является важнейшей проблемой на глобальном уровне, а также пути и меры ее эффективного использования.

Ключевые слова: продовольствие, безопасность, мир, продукт, ООН, страна.

THE COST OF ENSURING FOOD SAFETY

Abstract. The article describes the relevance of food safety and the fact that it is the most important issue at the global level today, as well as the ways and measures of its effective use.

Key words: Food, security, global, product, UN, country.

KIRISH

Oziq -ovqat xavfsizligi - bu faol va sog'lom hayot uchun zarur bo'lgan oziq -ovqat mahsulotlariga doimiy ravishda kira olmaslik. Boshqacha qilib aytganda, butun dunyoda millionlab odamlar bor, ular oziq -ovqat etishmasligidan aziyat chekishadi va ertasiga yoki kunning oxirida o'zlarini to'ydira oladimi yoki yo'qligini aniqlay olmaydilar. Bu oziq -ovqat xavfsizligini aniqlashning asosidir.

2018 yilda, masalan, har 9 amerikalikdan biri oziq -ovqat xavfsizligidan aziyat chekayotgani haqida xabar berilgan. Bu 37 million kishiga teng, ularning 11 milliondan ortig'i bolalardir. Ochlik va oziq -ovqat xavfsizligi bir -biri bilan chambarchas bog'liq va aytish mumkinki, oziq -ovqat xavfsiz bo'lmaganda, ular och qoladilar. Ochlik qashshoqlik va kasalliklarga olib keladi, garchi qashshoqlik chegarasidan pastda yashaydiganlarning hammasi ham oziq -ovqat xavfsizligiga duch kelmaydilar, chunki qashshoqlik chegarasidan yuqori yashaydiganlar ham oziq -ovqat xavfsizligiga duch kelishi mumkin.

METOD VA METODOLOGIYA

Davlat darajasida oziq-ovqat xavfsizligiga erishish uchun mamlakat zarur oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishi yoki import qilishi, saqlashi, taqsimlashi va oziq-ovqatni adolatli hammabop bo'lishini ta'minlashi lozim 4 . Taqqoslash sifatida aytish mumkinki, O'zbekistonda don va sabzavot mahsulotlarini iste'mol qilish boshqa rivojlanayotgan davlatlar darajasida, don ekinlarini yetishtirish bo'yicha esa rivojlangan davlatlardan ham ko'p ekanligini ko'rish

mumkin. Aksincha, baliq mahsulotlarini iste'mol qilish yuqori hajmda emasligi, ushbu sohada muayyan chora-tadbirlarni amalga oshirishni vaziyat taqozo etmoqda. Shu boisdan, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni yuqoridagi holatlardan kelib chiqib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlovchi ko'rsatkichlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Oziq-ovqat xavfsizligi holatini rasman belgilash uchun FAO (BMT qoshidagi xalqaro oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti) bir qator ko'rsatkichdan foydalanadi

1. Jahondagi g'alla jamg'armalarining iste'molga nisbatan ko'rsatkichi jahonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun o'rtacha 17–18 foiz talab etiladi.
2. Jamg'armalarning beshta asosiy eksportyorga nisbatan talablari ko'rsatkichi.
3. Beshta asosiy eksportyorlarning o'z ichki iste'moli hamda eksportga nisbatan zaxiralari.
4. Uch asosiy importyorlarda donli ekinlar hosili (Xitoy, Hindiston va MDH mamlakatlari).
5. Kam daromadli va oziq-ovqat tanqis bo'lgan mamlakatlarda (KDOTM) donli ekinlar yetishtirilishi hajmi.
6. Xitoy va Hindistondan boshqa KDOTMlarda yetishtirilgan mahsulot.

Yaqinda BMT tomonidan sohada yana bir tashabbusga qo'l urildi. Ya'ni oziq-ovqat mahsulotlari isrofgarchiligiga qarshi kurashish bo'yicha global kampaniya e'lon qilindi. Bu ham aynan oziq-ovqat xavfsizligiga xizmat qiladi. Ushbu tuzilmaning Atrof-muhit bo'yicha tashkiloti(YUNEP) ma'lumotiga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha 1,3 mlrd. tonna oziq-ovqat mahsulotlari tashlab yuborilar ekan.(Bunga qaysidir ma'noda o'zimiz ham to'ylarimizdagi isrofgarchiliklar orqali "hissa" qo'shmoqdamiz. Bejizga bunday tadbirlarni ixchamlashtirish bo'yicha ishlar olib borilmayapti). Ne'matlarning bunday isrof qilinishidek mantiqsiz holatga barham berish uchun birinchi navbatda ularni saqlash sharoitlarini o'zgartirish taklif etilyapti.

"Qotgan non? Bir yog'i chirigan olma? Mog'or bosgan pishloq? Bunday mahsulotlar bilan nima qilish kerak? Ko'pchilik ularni tashlab yuboradi. Dunyodagi oziq-ovqat mahsulotlarining uchdan bir qismi chiqindi idishlarida yotadi. Jahon iqtisodiyoti bundan har yili qariyb trillion dollar zarar ko'ryapti", - deb yozadi BMT.

TADQIQOT NATIJASI

Tashkilot statistikasiga ko'ra, dunyoda har yili qariyb to'rt mlrd. tonna oziq-ovqat ishlab chiqariladi, agar ulardan oqilona foydalanilib, taqsimlansa, bu aslida sayyora ahlining barchasiga yetgan bo'lardi. Yuqoridagi kabi omillar tufayli dunyo oziq-ovqat bozorlarida narx-navo ko'tarilib boryapti. Oxirgi o'n yilda kuzatilgan jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi esa mazkur muammoning keskin tus olishiga sabab bo'ldi. Uning asoratlari hamon sezilyapti.

Zero, oziq-ovqat xavfsizligi mamlakat aholisini shu kabi asosiy mahsulotlar bilan o'zini o'zi, mustaqil ta'minlashga qodirligini ifodalaydi. Shuningdek, oziq-ovqat importiga o'ta bog'liqlikdan xalos bo'lganligini anglatadi.

Davlatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash siyosati qachon samara beradi? Qachonki, mahsulot ishlab chiqarish va import qilish darajalari oqilona uyg'unlashtirilsa, bu borada aholi uchun kafolatlangan imkoniyatlar yaratilsa, xalqaro pragmatik hamkorlik aloqalarni rivojlantirilsa, davriy ravishda yangilanib turadigan oziq-ovqat zaxirasini yaratishga ham qaratilgan bo'lsa.

Shunday ekan, oziq-ovqat xavfsizligini masalasi barcha davlatlar qatori O'zbekistonning ham mustaqilligi, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy barqarorligini ta'minlash garovi hisoblanadi. Yurtimizda bu muammo hamon o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Zero, ayni paytda oziq-ovqat

mahcylotlapiga bo'lgan talab oshyapti, aholi coni o'sishi asnosida jon boshiga icte'mol ko'paymoqda.

Binobarin, so'nggi uch yilda mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini va eksport salohiyatini oshirishga bo'lgan yondashuv mutlaqo o'zgardi, davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirildi.

Ma'lumki, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning yetakchi tarmog'i sanaladi. Unda 3,6 million kishi, ya'ni iqtisodiyotda band bo'lganlarning 27 foizi ishlaydi. YAIMda tarmoq ulushi 32 foizga teng bo'lsa, sohada foydalaniladigan yer maydonlari respublika hududining 45 foizini egallaydi. Hozirgi vaqtda 180 dan ortiq turdagi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari 80 dan ortiq mamlakatga eksport qilinayotgani diqqatga sazovor albatta. Yana bir e'tiborli jihati, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning klaster usuli yo'lga qo'yilib, u keng quloch yozyapti. Ular bilan qishloq xo'jaligi yer maydonlarining 62 foizi paxta-to'qimachilikda, 8 foizi chorvachilikda va 7,5 foizi meva-sabzavotchilikda qamrab olingani buning tasdig'idir.

Shular qatorida sohani yanada rivojlantirish, fermerlar daromadini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda tabiiy resurslardan barqaror foydalanish borasida foydalanilmayotgan bir qator imkoniyatlar mavjud. Davlat rahbarining 2018-yil 16-yanvardagi "Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini yanada ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni va ayni paytda ishlab chiqilayotgan O'zbekiston qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020—2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasi shu nuqtai-nazardan dolzarbdir.

Masalan, strategiyada O'zbekistonda 2018-yil holatiga ko'ra aholi o'rtasida umumiy to'yib ovqatlanmaydiganlarning ulushi 6,3 foizni tashkil etishi ko'rsatib o'tilgan. Ushbu ulushni 2021-yilgacha 5, 2025-yilga kelib 3 foizgacha kamaytirish, 2030-yilga borib nol darajaga tushirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Xo'sh, buning uchun nima qilish kerak?

Sir emaski, yurtimizda eksport-import operatsiyalarini tartibga solish, ehtiyoj katta bo'lgan oziq-ovqat tovarlarini import qilishdagi to'siqlar, nosog'lom raqobat, ayrim xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan import mahsulotlarining monopollashtirilishi, narx-navoning sun'iy oshirilishi, taqchilikning yuzaga kelishi kabi bir qator muammolar hamon uchrab turibdi.

Bunday holatlar sohadagi ishchanlik muhiti, mamlakat investitsiyaviy imkoniyati va jahon bozoridagi obro'siga jiddiy ziyon yetkazishi tabiiydir. Binobarin, yuqoridagi Farmonning hayotga tatbiq etilishi yurtimiz bozorlarini sifatli, arzon va xavfsiz oziq-ovqatlar bilan to'ldirish, aholining xarid imkoniyatlarini mustahkamlash, sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish imkonini beradi.

MUHOKAMA

Ko'pchilikka ma'lumki, ayrim xo'jalik yurituvchi subyektlarga oziq-ovqat tovarlarini xorijdan import qilish bo'yicha bir qator individual bojxona, soliq va boshqa imtiyozlari, preferensiyalar berilgan edi. Natijada davlatimizning milliard so'mlab mablag'lari sarflanardi. Lekin bu amaliyot o'zini oqlamadi. Oziq-ovqat mahsulotlari importi ayrim subyektlar tomonidan monopoliyaga aylantirildi. Xorijdan keltirilayotgan shakar, qand, o'simlik yog'lari va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari ichki bozorda ko'payishi hamda narx-navo pasayishi o'rniga, aksi bo'lib qoldi. Farmonga ko'ra, 2018-yil 1-fevraldan boshlab oziq-ovqat tovarlari importi uchun beriladigan barcha imtiyoz va preferensiyalar bekor qilindi. Pirovardida iste'mol tovarlari respublika tovar xom ashyo birjalarida sotilmoqda. Shuningdek, birjalarning ochiq elektron savdolarida sotish uchun (sotib olish) litsenziya talab qilinmaydi. Ilgarigi, ulgurji savdoga

litsenziya olishda eng kam ish haqining 3,500 baravari va pul mablag'i 1,200 baravardan kam bo'lmagan ustav fondi mavjudligi haqidagi talab ham bekor qilindi.

Ichki iste'mol bozorida narx-navoni barqarorlashtirishga ko'maklashish jamg'armasi mablag'lari hisobidan yuqoridagi mahsulotlar importi tovar-xom ashyo birjalari va xorijiy birjalar elektron savdolari tizimi orqali amalga oshirilyapti. Oziq-ovqat mahsulotlarining xaridi, jamg'arma tushumi va xarajatlari yagona portalda e'lon qilib borilmoqda. Xullas, xorijdan olib kelinayotgan oziq-ovqat mahsulotlari savdosi shaffof holda amalga oshirilyapti. Eng muhimi, ushbu Farmon asosida sohaga doir qonunchilik va normativ baza takomillashtirilyapti.

Muxtasar aytganda, mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari narxini pasaytirish, sifat va xavfsizligini ta'minlash, chayqovchilik holatlariga chek qo'yish, byurokrtiyani bartaraf etish, xorijiy investorlar va hamkorlar bilan muntazam muloqot va hamkorlikni yo'lga qo'yish borasidagi barcha muammo va sun'iy g'ovlarga chek qo'yilmoqda.

Binobarin, mutaxassislar sifatida, O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun quyidagilarni taklif etmoqchimiz:

- qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan unumli, samarali foydalanishni ta'minlashga qaratilgan qonunchilikni yanada mustahkamlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlari tarkibida oziq-ovqat mahsulotlari ulushining yuqori bo'lishiga erishish;
- qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarining zarur hajmlarda yetishtirilishi yo'lida suvdan foydalanish tizimini takomillashtirish.

Jumladan, qo'shni davlatlar tomonidan gidroenergetika sohasida nazarda tutilgan loyihalar amalga oshirilgan va suv ta'minoti tegishlicha qisqargan taqdirda 2025-yilda suv taqchilligini qoplash uchun sug'oriladigan yerlarda tomchilatib sug'orishni joriy etish talab etiladi. Bu katta miqdordagi investitsiyalarni taqozo qiladi, albatta. Ammo tomchilatib sug'orish qo'llaniladigan mineral o'g'itlar hajmini ma'lum darajada qisqartirish imkonini berishini ham unutmaslik lozim. Bu yetishtirilayotgan oziq-ovqat tannarxini pasaytirish va yer sifati yomonlashishi muammosini hal etishga ko'maklashdi. Demak, hosildorlik va oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishning qo'shimcha hajmlaridan olinadigan foyda ham oshadi.

Ayni chog'da dehqonchilik mahsulotlari hosildorligi va chorvachilikda mahsuldorlikni oshirish vazifalarini hal etish uchun zamonaviy agrotexnologiyalar joriy etilishini rag'batlantirish, qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilish va tayyorlash, taqsimlash, qayta ishlash va sotishning samarali tizimini yaratish ham muhim. Xususan, butun yil mobaynida ham oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlaydigan, ham narxlarning mavsumiy o'zgarib turishini pasaytiradigan mexanizm yaratish lozim.

XULOSA

Shu nuqtayi nazardan yangi va qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning samarali usullarini tatbiq etish davr talabidir.

Boisi 2025-yilga borib O'zbekiston o'rtacha darajadan yuqori daromad oladigan mamlakatlar guruhiga o'tishi maqsad qilingan. Bu turmush tarzi, xulq-atvor andozalari, ovqatlanish tarkibini tegishli tarzda o'zgarishiga olib keladi. Shularni e'tiborga olgan holda bir qancha tovarlar bo'yicha qayta ishlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari ulushi o'sishini ta'minlash zarur bo'ladi. Qolaversa, ovqatlanish standartlari va me'yorlarini joriy etish (shu jumladan, mikroelementlar va zarur nutriyentlar mavjud bo'lishi, zararli moddalar, turli qo'shimchalar, bo'yoqlar, ta'm beruvchilar, emulgatorlarni nazorat qilish, tayyorlash, tashish texnologiyalariga rioya qilishni nazorat qilish), shuningdek, ovqatlanish sifati ustidan nazorat qilish mexanizmini yanada

rivojlantirish lozim. Aholining ovqatlanish modelini yaxshilash maqsadida sog'lom ovqatlanish to'g'risidagi zarur axborotni tarqatish, bu borada tibbiyot muassasalari faolligini oshirish lozim.

REFERENCES

1. "Oziq-ovqat xavfsizligi". www.ifpri.org. Olingan 2020-11-30.
2. Savdo islohotlari va oziq-ovqat xavfsizligi: aloqalarni kontseptsionalash. FAO, BMT. 2003 yil.
3. Raj Patel (2013 yil 20-noyabr). "Raj Patel:" Oziq-ovqat suvereniteti "bu keyingi g'oyadir". Financial Times. Olingan 17-yanvar 2014.(ro'yxatdan o'tish talab qilinadi)
4. Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (1996 yil noyabr). "Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha Rim deklaratsiyasi va Butunjahon oziq-ovqat sammitining harakat rejasi". Olingan 26 oktyabr 2013